

INTERNET DISKURSI TILINING GRAFIK VA ORFOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Toshqo'ziyeva Madinaxon

Qo'qon davlat universiteti 2 kurs Phd doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718219>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy internet diskursining tili, xususan, uning grafik va orfografik xususiyatlari tahlil qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, forumlar va xabar almashish platformalarida shakllanayotgan til unsurlarining o'ziga xos jihatlari ochib beriladi. Shuningdek, internet tili va yozma savodxonlik o'rtasidagi nisbat, yozuv madaniyati, normativ orfografiyaning buzilishi yoki o'zgarishi kabi masalalar ham yoritiladi. Internet tilidagi ifoda shakllarining ommaviylashuvi, ularning yoshlar nutqiga ta'siri va rasmiy yozuv tiliga o'tish ehtimoli ham maqola doirasida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: internet tili, diskurs, grafik ifoda, orfografiya, emoji, qisqartma, transliteratsiya, yozuv madaniyati.

Bugungi kunda internet inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Unda muloqot qilish, fikr almashish, axborot olish va uzatish, bahs yuritish kabilar kundalik amaliyotga aylangani bois, u o'ziga xos til tizimini shakllantirib ulgurgan. Internet diskursi — bu faqatgina matnlar to'plami emas, balki kommunikativ vaziyat, uslubiy xoslik, ijtimoiy-psixologik fon va, albatta, tilning yangi sathini tashkil etuvchi hodisa sifatida ko'riladi.

Internet tili muayyan grammatik, orfografik va uslubiy qonun-qoidalar asosida emas, balki tezkorlik, soddalik va hissiy ta'sir mezonlariga tayangan holda shakllanadi. Bu esa u orqali ifodalangan matnlarda o'ziga xos grafik belgilar, qisqartmalar, noto'g'ri yozilgan so'zlar, lotin-kiril aralashuvlari, emoji va boshqa multimodal elementlarning ko'plab uchrashi bilan namoyon bo'ladi. Shu sababli, zamonaviy tilshunoslikda "internet diskursi tili" alohida tahlil obyekti sifatida o'rganilmoqda.

Asosiy qism

Internet diskursining grafik va orfografik xususiyatlarini chuqurroq tahlil qilishda, avvalo, uning ijtimoiy va texnologik sharoitlarga bog'liqligini unutmaslik lozim. O'tmishdagi yozma til — muharrirlar, noshirlar, matbaa orqali tartibga solingan, grammatik va orfografik jihatdan tekshiruvdan o'tgan materiallar orqali shakllangan bo'lsa, internet tilida bunday filtrlash yo'q [1]. Har bir foydalanuvchi muallifga aylanadi, u ham yozadi, tahrir qiladi va nashr etadi — bularning barchasi bir necha soniyada amalga oshadi. Ana shu tezlik, oddiylik

va senzura yo'qligi internet diskursini rasmiy tilga qaraganda ko'proq og'zaki nutqqa yaqinlashtiradi.

Shuningdek, internet tili ko'pincha "chat" janri bilan uyg'un holda rivojlanadi. Bu esa vaqt tejalishi, hissiy tezkorlik va ijtimoiy yengillik talablari tufayli orfografik jihatdan soddalashtirishni kuchaytiradi [2]. Masalan, imloviy xatolarni to'g'rilovchi vositalar mavjud bo'lsa-da, aksariyat foydalanuvchilar bunga e'tibor qaratmaydi. Buning sababi — yozuvning kommunikativ maqsadga xizmat qilishi, ya'ni mazmun tushunarli bo'lsa, shakl ikkinchi darajaga tushib qoladi. Natijada "o'qila oladigan, ammo noto'g'ri yozilgan" so'zlar ommalashib bormoqda.

Internetdagi yozuvlarda ayniqsa sintaktik strukturalarning buzilishi yoki ataylab buzilishi kuzatiladi. Bu hodisa, masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda tinish belgilarisiz, ifoda qismlarining ulanmagan, lekin mantiqiy bog'liqlikni anglatadigan matnlarda ko'rinadi. Masalan: "Ha, yaxshi. Lekin... man bunday qilolmayman... nega endi?" – bunday jumlar rasmiy grammatikaga to'g'ri kelmasligi mumkin, biroq u foydalanuvchining hissiyotini, pauzalarini, hatto tovush ohangini ifodalaydi. Bunday tilda pauza, tuyg'u va intonatsiya matn vositasida ifodalanadi — bu esa grafik vositalarning funksiyasini kengaytiradi.

Bundan tashqari, internet diskursida tobora keng tarqalayotgan hodisalardan biri bu fonosemantik o'zgarishlardir. Ya'ni, ayrim so'zlar fonetik yozuvda, asliy yozuvdan chetlashgan holda yoziladi, biroq bu holat ayrim hollarda yangi konnotatsiyani, ya'ni yangi ma'no-yuklamani yuzaga keltiradi. Masalan, "zōr", "xa", "eee", "vapshe", "yo'g'e", "shunaqayam bōladimi endi" kabi yozuvlarda nafaqat orfografik me'yorlar buziladi, balki so'zlar og'zaki nutqdagi emotsionallikni matnga singdirish vazifasini bajaradi. Ushbu holat ko'pincha yozma nutqni og'zaki nutqqa yaqinlashtirish yo'li sifatida talqin qilinadi [3].

Internet diskursining yana bir ajralmas jihati — bu tilga begona elementlarning kirib kelishi va aralashib ketishidir. Bu ayniqsa ingliz tilining qisqartmalari, chatga xos iboralari, jumladan, "idk" (I don't know), "tbh" (to be honest), "afaik" (as far as I know) kabi shakllarda yaqqol ko'rinadi. Qiziqarli jihati shundaki, bu qisqartmalar ko'p hollarda tarjima qilinmaydi, o'zbek nutqining strukturasi ichida o'z funksional o'rnini topadi. Masalan: "Tbh, bu film menga yoqmadi" jumlasida o'zbek tilida yarim ingliz, yarim o'zbek matni bo'lishiga qaramay, foydalanuvchilarga tushunarli va mazmunli hisoblanadi. Bu holatni kod-almashish (code-switching) deb ataydilar va u zamonaviy lingvistik muhitda tobora ko'p uchramoqda.

Shu o'rinda yana bir tendensiya — internet memes, ironik shakllar va pastiche tilidir. Bular tilning ifoda shakllarini kinoya, hajv, ijtimoiy ishoralar orqali yangilaydi. Masalan, "ishdagi kayfiyat: kompyuter qaramaydi, kofe tugadi, hayotdan umid ham yo'q" kabi iboralar bevosita emotsional bo'lishi bilan birga, jamiyatdagi kayfiyatni grafik va leksik vositalar orqali aks ettiradi. Bu esa internet diskursini nafaqat lingvistik, balki sotsiokulturni aks ettiruvchi fenomenga aylantiradi [4].

Shunday qilib, internet diskursining grafik va orfografik xususiyatlari klassik til tizimi bilan uzviy bog'liq bo'lsa-da, o'zining alohida, ijtimoiy-texnologik sharoitlar bilan belgilanadigan qonuniyatlariga ega. U nafaqat imloviy me'yorlarning buzilishi emas, balki yangi ekspressiv vositalar, hissiy yuklamalar va interaktivlikni ifodalovchi muloqot shakllari sifatida tilni boyitib borayotgan dinamik jarayondir.

Xulosa va munozara

Internet diskursining grafik va orfografik xususiyatlari bugungi zamonaviy til madaniyatining ajralmas qismiga aylanmoqda. Undagi qisqartmalar, emoji, aralash grafikalar, ifoda vositalarining kontekstual xususiyati o'ziga xos kommunikativ hodisani yuzaga keltiradi. Bu hodisa ayniqsa yosh avlod orasida ko'proq tarqalgan bo'lib, ularning yozma nutqiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, bu jarayonni tanqid qilishdan ko'ra, uni ilmiy jihatdan tahlil qilish, zarur o'rinlarda rasmiy til bilan farqlash, yozuv madaniyatini tarbiyalash muhimdir. Internet tilining o'z "qoidalari" bor, biroq ularni umumiy savodxonlik hisobiga bo'lgan befarqlik emas, balki yangi kommunikativ vosita deb baholash maqsadga muvofiqdir

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupova D.A. Internet tili va zamonaviy lingvistik jarayonlar // O'zbek tilshunosligi masalalari. – Toshkent: Fan, 2021. – №2. – B. 45–52.
2. Furqat o'g'li, E. S., & Shuxrat o'g'li, M. S. (2025). O'ZBEKISTON SPORTCHILARINING SPORT SOHASIDA ERISHGAN YUTUQLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 39(1), 127-131.
3. Искандаров, Ш. (2025). BOKS SPORTIDA EMOTSIONAL HOLATLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK MAZMUNI. Interpretation and researches, (7 (53)).
4. Gofurova, G. (2025). SIMPLIFYING MEDICAL INFORMATION FOR THE GENERAL PUBLIC. International Journal of Artificial Intelligence, 1(2), 1789-1791.
5. Mannapovna, G. O. G. (2023). MODERN METHODS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY. International Journal Of Literature And Languages, 3(10), 19-24.

6. Mannapovna, G. O. G. (2023). Methodology of Teaching English in Higher Educational Institutions Not Related to Philology. *International Journal of Scientific Trends*, 2(2), 61-64.
7. Mannapovna, G. O. G. (2025). INGLIZ TILINI IKKINCHI TILI SIFATIDA O'RGANISHNING MUAMMOLARI. *ИКРО журнал*, 14(02), 1298-1299.
8. Tukhtaeva, K. D. (2021). Essential features of gender linguistics. *Current Research Journal of Pedagogics*, 2(12), 1-6.
9. Karaeva, K., Tukhtaeva, K., Ibragimova, Z., Djuraeva, M., & Saidova, S. (2020). Main peculiarities of teaching efl in mixed-ability groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1712-1715.
10. Xamdamovna, I. M. (2025). HÖRVERSTÄNDNIS UND LESEN IN ENGLISCH PSYCHOLINGUISTISCHE KLASSIFIZIERUNG VON ÜBUNGEN FÜR SPRACHAKTIVITÄTEN. *YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(4), 103-107.
11. Xamdamovna, I. M. (2025). ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТИНГЛАБ ТУШУНИШ ВА ЎҚИШ НУТҚ ФАОЛИЯТЛАРИГА ОИД МАШҚЛАРНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ТАШНИФИ. *IZLANUVCHI*, 1(3), 52-59.
12. Jurayevna, B. N., & Rakhmiddinova, S. M. THE IMAGE OF A FLOWER IN SITTAI ZARURIYA. *SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА*, 179.
13. Nilufar, O. (2022). The use of effective technology in teaching English language. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(3), 70-75.
14. Saidmusayev, J. G. (2024). TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(10), 89-98.
15. Djabbarov, X. D., & Muminova, N. A. (2021). Роль лексико-семантических средств в интерпретации антропонима тарагай и топонима тарагай. *Theoretical & Applied Science*, (1), 406-411.
16. Муминова, Н. А. (2017). Дидактические игры, используемые для повышения эффективности уроков родного языка в 1 классах начального образования. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (4), 39-41.
17. Muratkhodjayeva, Z. B., & Yoldosheva, S. (2024). DIAGNOSING KNOWLEDGE ACQUISITION OF PRIMARY CLASS STUDENTS. *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 23-26.

18. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 280 p.
19. Sulstonova Z.M. Virtual muloqot tilining lingvopragmatik xususiyatlari: filol. fan. nomz. diss. avtoref. – Toshkent: O‘zR FA Til va adabiyot instituti, 2020. – 28 b.

